

Gestión funcionaria y liderazgo directivo para actividades deportivas y salud mental en estudiantes

Oscar López Regalado^{1*}: <https://orcid.org/0000-0003-2393-1820>

Aladino Panduro Salas¹: <https://orcid.org/0000-0003-2467-2939>

Gabriel Judá Muñoz Chávez²: <https://orcid.org/0009-0004-3150-978X>

Alejandro Antonio Soto Espichan³: <https://orcid.org/0009-0009-0699-2542>

*Contacto par la correspondencia: olopez@ucv.edu.pe

¹Universidad Cesar Vallejo, Escuela de Posgrado, Perú

²Universidad Continental, Huancayo, Perú

³I.E. 3049 "IT" UGEL 02, Lima, Perú

Recibido: 28/03/2023

Aceptado: 15/05/2023

Publicado: 23/06/2023

Resumen: Introducción. Para fomentar las Prácticas Deportivas y Salud Mental de los estudiantes, son relevantes conocer las relaciones entre la gestión funcionaria y liderazgo directivo. Objetivo. Determinar la relación entre la Gestión funcionaria y el liderazgo directivo para las prácticas deportivas y salud mental de estudiantes. Método. Alcance correlacional entre variables, mediante *Rho de Spearman (RS)* con *significancia (Sig)* = 0,05. Resultados. Las dimensiones del Liderazgo Directivo para prácticas deportivas y salud mental (Trabajo en Equipo, Organización, Participación Comunitaria) se correlacionaron significativamente con la Gestión Funcionaria. Las variables se correlacionaron con *RS* = 0,81. El Trabajo en Equipo fue la dimensión del Liderazgo Directivo para actividades de tutoría y deportivas que alcanzó mayor correlación *RS* = 0,85 con la Gestión Funcionaria; interpretándose que el *Trabajo en Equipo* para actividades de tutoría y deportivas es la actividad más representativa del líder. Conclusión. Se correlacionaron significativas todas las dimensiones del Liderazgo Directivo con la Gestión Funcionaria, al 95% de confiabilidad.
Palabras clave: Gestión funcionaria, liderazgo directivo, deportivas, salud

Staff management and executive leadership for sports activities and mental health in students

Abstract: Introduction: To promote sports practices and mental health of students, it is relevant to understand the relationships between management and executive leadership. Objective: This study aims to determine the relationship between management and leadership in the context of sports practices and mental health of students. Method: A correlational approach was utilized, employing Spearman's Rho (RS) with a significance level (Sig) of 0.05. Results: The dimensions of managerial leadership for sports practices and mental health (teamwork, organization, community involvement) showed significant correlations with management, with an overall correlation of *RS* = 0.81. Among these, teamwork emerged as the dimension of managerial leadership that attained the highest correlation with functional management (*RS* = 0.85), indicating that teamwork is the most representative activity of effective leadership in promoting sports practices and mental health. Conclusion: All dimensions of managerial leadership were significantly correlated with performance management, demonstrating a 95% reliability.

Key words: Functional management, managerial leadership, sports, health.

Gestão da equipe e liderança executiva para atividades esportivas e saúde mental dos alunos

Resumo: Introdução. Para promover as práticas esportivas e a saúde mental dos alunos, é relevante conhecer as relações entre a gestão e a liderança gerencial para as práticas esportivas e a saúde mental dos estudantes em instituições educacionais. Método. Escopo correlacional entre as variáveis, por meio do Spearman's Rho (RS) com significância (Sig) = 0,05. Resultados. As dimensões da liderança gerencial para práticas esportivas e saúde mental (Trabalho em equipe, Organização, Envolvimento com a comunidade) foram significativamente correlacionadas com a Gestão Funcional. As variáveis foram correlacionadas com *RS* = 0,81. O trabalho em equipe foi a dimensão da Liderança Gerencial para Práticas Esportivas e de Saúde Mental que obteve a maior correlação *RS* = 0,85 com a Gestão Funcional, interpretando que o Trabalho em Equipe para práticas esportivas e de saúde mental é a atividade mais representativa do líder, atividade mais representativa do líder. Conclusão. Todas as dimensões da Liderança Gerencial foram significativamente correlacionadas. Todas as dimensões da liderança gerencial foram significativamente correlacionadas com a gestão de desempenho com 95% de confiabilidade.
Palavras-chave: Gestão funcional, liderança gerencial, esportes, saúde

I. Introducción

En diversos contextos educativos, los directivos se enfocan principalmente en tareas administrativas y académicas, dejando de lado el bienestar integral de los estudiantes, especialmente en cuanto a salud mental y actividades deportivas. La integración de programas deportivos y de apoyo psicológico en la gestión educativa es esencial para mejorar el rendimiento académico, reducir el estrés y promover un ambiente saludable. Abordar este tema permitiría a los directivos no solo cumplir con sus funciones académicas, sino también fomentar un entorno que favorezca el desarrollo emocional y físico de los estudiantes, mejorando su calidad de vida; en tal sentido es predominante la gestión funcionaria.

Los funcionarios enfrenta retos significativos en la gestión y liderazgo directivo en educación básica, superior y universitaria (cargos directivos y funciones de coordinación, decanatos o semejantes), especialmente exacerbados por la pandemia de COVID-19, que ha puesto a prueba la capacidad de adaptación y resiliencia de las instituciones educativas. La confusión entre liderazgo y el mero cumplimiento de protocolos administrativos ha llevado a un deterioro de la calidad en la gestión pedagógica y administrativa. Esto no solo afecta a los docentes, sino que repercute en la experiencia educativa de los estudiantes, creando un entorno poco propicio para el aprendizaje; así Garg et al. (2019) abordan la forma como la fatiga física podrá complicar a los estudiantes, aunque las prácticas para actividades de tutoría y deportivas racionalizadas pudieron coadyuvar con la salud mental.

Es fundamental que los funcionarios y directivos de educación básica y superior asignen un apoyo prioritario a las actividades de tutoría y deportivas, ya que contribuyen significativamente al bienestar integral de los estudiantes. Estas actividades favorecen el desarrollo de habilidades socioemocionales, mejoran la gestión del estrés y fomentan un equilibrio saludable entre el estudio y la recreación, potenciando el rendimiento académico y personal.

Por su parte Lundeen et al. (2017) examinan el papel del liderazgo en la promoción de prácticas deportivas que beneficien la salud mental de los estudiantes. La investigación indica que una gestión eficaz y el apoyo institucional son cruciales para integrar actividades deportivas en el currículo escolar, mejorando así el bienestar general de los alumnos.

En el marco de la gestión educativa directiva, los retos que se presentan en la implementación de prácticas deportivas en el contexto escolar son cruciales para el desarrollo integral de los estudiantes. Águila Soto y López Vargas (2018) abordan la importancia de la corporeidad en la educación física, destacando que la reflexión sobre el cuerpo y su representación en el entorno educativo puede ser un punto de partida para repensar las prácticas pedagógicas. En este sentido, la gestión directiva debe promover un enfoque que integre la corporeidad como un elemento central en el currículo, facilitando un aprendizaje más significativo y relacionado con la salud mental de los estudiantes.

Bermúdez Torres y Sáenz-López (2019) resaltan otro reto significativo: la comprensión y manejo de las emociones en el contexto de la educación física. La revisión de literatura sobre emociones en esta área subraya la necesidad de que las directrices educativas incluyan estrategias que permitan a los docentes gestionar adecuadamente las emociones de sus estudiantes durante las actividades físicas. Esto implica una formación específica para los educadores, donde la gestión emocional se convierta en una competencia esencial en la práctica educativa.

Asimismo, el análisis de las competencias ciudadanas en la educación física (desarrollado mediante talleres, asignaturas complementarias o electivas), realizado por Bernate et al. (2020), pone de manifiesto que otro reto para la gestión educativa es la integración de estos contenidos en la formación de los estudiantes. La promoción de competencias que favorezcan la participación activa y el respeto por la diversidad es fundamental para el desarrollo de una ciudadanía crítica y responsable. Por lo tanto, los directores y responsables educativos deben asegurarse de que el currículo no solo se enfoque en el rendimiento físico, sino también en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales.

Es decir, los retos en la gestión educativa directiva universitaria requieren una respuesta integral que contemple la formación continua de docentes, la incorporación de la corporeidad y la gestión emocional como ejes centrales de la educación física. Solo así se podrá garantizar un entorno educativo que favorezca el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes.

Frente a esta problemática, es crucial considerar alternativas de solución que fortalezcan el liderazgo educativo. Una de las propuestas más efectivas es la implementación de programas de formación continua para directores, que aborden no solo habilidades administrativas, sino también competencias interpersonales y de gestión del cambio, empleando la inteligencia emocional Contreras (2019)

II. Método

2.1.- Tipo y diseño de investigación: El enfoque utilizado para la presente investigación fue el cuantitativa, con un alcance descriptivo correlacional, es decir se cuantificaron los resultados obtenidos, los que fueron descritos y correlacionados tanto entre variables como en la dimensión de una variable con la otra. La investigación tuvo alcance descriptivo y correlacional, porque se describió objetivamente la realidad tal como se produjo y luego se determinó la correlación entre las variables

2.2. Operacionalización de variables: Se ha considerado las dimensiones de la variable Liderazgo directivo para actividades de tutoría y deportivas de estudiantes universitarios

Tabla 1. Operacionalización de la variable: Liderazgo Directivo

Variable	Dimensiones	Indicadores
Liderazgo Directivo	Trabajo en Equipo	Responsabilidad Confianza Reconocimiento
	Organización	Agenda de trabajo Uso del tiempo Formas de comunicación Clima de trabajo
	Participación Comunitaria	Vinculación escuela comunidad Vinculación interinstitucional Opiniones de la comunidad educativa

Fuente: Tomado de Ruiz (2021)

Con las dimensiones de la variable Liderazgo Directivo se han planteado 10 ítems uno para cada indicador. Las dimensiones de la variable Liderazgo Directivo se correlacionarán con la variable Gestión funcionaria la misma que también tiene 10 ítems.

2.3. Muestra: La muestra fue no probabilística, determinada por conveniencia, por haberse considerado a la población que tuvo disposición de participar espontáneamente y de manera autónoma. Todos contestaron los dos cuestionarios (uno para cada variable), conformado por: 02 Directivos, 14 Docentes, 3 Personal Administrativo, 16 Padres de familia. Los ítems fueron adecuados de Ruiz (2021).

Cada enunciado tiene 5 opciones de respuesta con la siguiente valoración y simbología para su interpretación utilizando una escala tipo Likert:

N: Nunca= 1 punto

CN: Casi Nunca= 2 puntos

AV: A veces= 3 puntos

CS: Casi Siempre= 4 puntos

S: Siempre=5 puntos

2.4. Procedimientos: Para recoger los datos, primeramente se hizo la validación de expertos por tres especialistas que ostentaron experiencia en Liderazgo Directivo y Gestión funcionaria de en educación universitaria; los que a su vez mencionaron tener experiencia en metodología de la investigación científica, argumentando que se estaba desarrollando una investigación, después de tener la aceptación, se prosiguió a dialogar con una pequeña muestra a nivel piloto conformado por un Directivo, 2 Docentes, 1 Personal Administrativo, 4 Padres de familia, con dicha información se obtuvo la confiabilidad, mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach; siendo confiable, por ser un valor de 0,84 y 0,86 para cada variable respectivamente.

Se volvió a dialogar personalmente y por teléfono con los integrantes de la muestra para aplicar los cuestionarios, por lo que se les proporcionó físicamente el cuestionario a los que se encontraban de turno, quienes accedieron a contestar, luego de informarles de lo importante que significaba su participación.

III. Resultados

Para los resultados inferenciales, se empleó el estadígrafo de Rho de Spearman (*RS*); para una significancia: Sig=0,05 con una confianza de 95%

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Las dimensiones de la variable *Liderazgo Directivo (Trabajo en Equipo, Organización, Participación Comunitaria)* se correlacionaron con la variable Gestión funcionaria significativamente por ser la Significancia (Sig) = 0,000; con un nivel de confianza superior al 95% en todas las correlaciones; las cuales se detallan a continuación:

En el estudio sobre la gestión funcionaria y el Liderazgo directivo en instituciones educativas públicas, se evidenció una relación significativa entre el *Liderazgo directivo* y la Gestión funcionaria, con una alta correlación positiva (Rho de Spearman = 0,81; p-valor < 0,05), con un nivel de confianza superior al 95%.

Asimismo, también se relaciona significativamente *Trabajo en Equipo* con la variable Gestión funcionaria, mostrando una correlación muy alta (Rho de Spearman = 0,85; Sig < 0,05)

Adicionalmente, se demostró que la *Organización* con la variable Gestión funcionaria, mostrando una correlación alta (Rho de Spearman = 0,77; Sig < 0,05), igualmente significativa por ser la significancia Sig < 0,05

Por último, la *Participación Comunitaria* con la variable Gestión funcionaria, mostrando una correlación alta (Rho de Spearman = 0,80; Sig < 0,05), igualmente significativa por ser la significancia (Sig) < 0,05

IV. Discusión

La gestión educativa en el contexto del deporte y la salud mental de los estudiantes es fundamental para promover un entorno que favorezca tanto el bienestar físico como emocional. Alcas Zapata et al. (2021) presentan una propuesta de gestión pública para enfrentar emergencias sanitarias, destacando la importancia de integrar herramientas como la inteligencia artificial en la planificación educativa. Esto se traduce en la necesidad de crear estrategias que no solo respondan a crisis de salud, sino que también fortalezcan la infraestructura de apoyo para el bienestar estudiantil en el ámbito deportivo y mental; además el artículo de Wang & Hodge (2020) realizó una revisión sistemática sobre el liderazgo transformacional en el ámbito deportivo, abordando sus efectos en el rendimiento y la motivación.

Bermúdez y Sáenz-López (2019) aportan una perspectiva valiosa al resaltar la relevancia de las emociones en la educación física. La gestión educativa debe incluir programas que enseñen a los docentes a reconocer y manejar las emociones de los estudiantes universitarios durante las actividades deportivas. Esto no solo mejora el rendimiento físico, sino que también contribuye a una salud mental positiva, creando un ambiente más inclusivo y comprensivo; además Harten & Leach (2020) investigaron la influencia del liderazgo en el rendimiento deportivo y la importancia de la comunicación efectiva en entornos organizacionales.

Por su parte Bernate et al. (2020) abordan la importancia de las competencias digitales en los estudiantes universitarios en talleres de danza, lo que indica que la gestión educativa debe adaptarse a las nuevas demandas del entorno. La incorporación de tecnologías puede facilitar el acceso a recursos que promuevan tanto la práctica deportiva como el bienestar mental, permitiendo a los estudiantes explorar nuevas formas de mantenerse activos y conectados.

El estudio de Caján Villanueva et al. (2021) también resalta cómo la salud mental de grupos específicos, como los artistas durante la pandemia, se relaciona con la gestión educativa. Esto sugiere que las estrategias deben ser holísticas y considerar diversas realidades para abordar de manera efectiva la salud mental en contextos deportivos y académicos.

También, los aportes de Dalmau et al. (2019) y Fuentesal-García y Zamorano-Sande (2021) enfatizan la importancia de incluir actividades al aire libre en la educación física. La gestión educativa debe fomentar experiencias que no solo mejoren las habilidades físicas, sino que también fortalezcan la salud mental a través de la conexión con la naturaleza. Esto puede resultar en una reducción del estrés y una mejora general en el bienestar emocional de los estudiantes universitarios

En conjunto, estos estudios subrayan la necesidad de una gestión educativa integral que contemple el deporte y la salud mental como componentes interrelacionados, asegurando que los estudiantes no solo sean activos físicamente, sino que también desarrollen un equilibrio emocional que les permita enfrentar los desafíos académicos y personales de manera efectiva; tal que posteriormente cuando se encuentre desarrollando alguna actividad pueda inserarse a alguna empleabilidad Romero et al. (2022)

Por su parte el estudio de García et al. (2021) sobre la gestión funcionaria y el liderazgo directivo en actividades deportivas y tutorías resalta cómo un liderazgo estratégico puede mejorar el desempeño académico y personal de los estudiantes. Según un artículo de Bodolica et al. (2021), un liderazgo basado en el apoyo y la participación activa en actividades extracurriculares potencia el bienestar y desarrollo integral de los jóvenes. Este enfoque evidencia la relevancia del estudio realizado por Prashanth y Fu (2022) ofrece una valiosa analogía para entender cómo los líderes educativos enfrentan la incertidumbre en la toma de decisiones, particularmente en contextos que involucran actividades de tutoría y deportes.

Es fundamental que las reformas educativas, como las planteadas por el Ministerio de Educación, se enfoquen en transformar la gestión que desarrollan los directivos. La creación de un marco de buen desempeño directivo que integre tanto las tendencias internacionales como las especificidades del contexto local puede ser un paso significativo en esta dirección. Este marco debe contemplar indicadores claros de éxito y mecanismos de evaluación que permitan un monitoreo constante del desempeño directivo y del clima escolar; así Sullivan y Kearney (2021) exploran cómo las metodologías adaptativas en el liderazgo educativo pueden transformar las prácticas de gestión en actividades extracurriculares como el deporte y la tutoría. Su investigación resalta la importancia de que los líderes educativos implementen enfoques basados en la flexibilidad y la adaptabilidad para fomentar un ambiente inclusivo y participativo.

Por su parte Ahn & Kim (2021). revisaron la literatura sobre el desarrollo motor en la primera infancia, lo cual podrá influir hasta la adultes y repercutir en sus actividades universitarias y Wang & Hodge (2020) hicieron una revisión sistemática sobre el liderazgo transformacional en el ámbito deportivo, abordando sus efectos en el rendimiento y la motivación. Estos artículos ofrecen una comprensión más profunda sobre la psicomotricidad y el liderazgo en contextos deportivos, contribuyendo a los debates académicos en estas áreas.

Para que estas soluciones sean viables, es imperativo contar con el apoyo y la participación activa de todos los actores involucrados en el proceso educativo. Esto incluye a los docentes, padres de familia y la comunidad en general. Fomentar un diálogo abierto y constructivo entre estos grupos permitirá identificar las necesidades específicas de cada institución y desarrollar estrategias adaptadas a su realidad.

Es decir, los retos actuales en la gestión y liderazgo directivo en las instituciones educativas requieren un enfoque integral que combine la formación continua de directores, el establecimiento de marcos claros de desempeño y la participación activa de la comunidad educativa. Solo a través de este enfoque holístico se podrá transformar la escuela en un espacio que no solo promueva la calidad educativa, sino que también fomente un ambiente de aprendizaje inclusivo y motivador para todos sus integrantes.

En el contexto de la gestión funcionaria y el liderazgo directivo para prácticas deportivas y salud mental de estudiantes universitarios, se presentan diversas problemáticas relacionadas con la implementación de actividades físicas en el medio natural. Dalmau et al. (2019)

=====
evidencian que el diagnóstico escolar revela retos significativos en la integración de estas prácticas dentro del currículo de Educación Física. Entre las principales dificultades se destacan la falta de capacitación docente, la escasez de recursos y la resistencia al cambio en la pedagogía tradicional.

Para abordar estas problemáticas, se proponen varias alternativas. Fuentesal-García y Zamorano-Sande (2021) sugieren la incorporación de contenidos de actividades en el medio natural en el currículo educativo, enfatizando la necesidad de adaptar los programas para facilitar experiencias prácticas. Estas alternativas no solo buscan enriquecer la formación académica, sino también fomentar el desarrollo integral de los estudiantes universitarios a través de la conexión con la naturaleza.

Granero (2015) refuerza la idea de que una mejora en la formación docente es crucial para superar las barreras curriculares y metodológicas. Se plantea que los programas de formación inicial y continua para educadores deben incluir estrategias específicas para la enseñanza en entornos naturales, así como el desarrollo de competencias relacionadas con la gestión de actividades al aire libre; además se considera relevante el monitoreo pedagógico en el desempeño profesional docente, Tantaleán et al. (2016).

Es importante atender a la salud mental, mejor aun si es promovida por los directivos debido a que existen estudios como el de Mariotto et al. (2020) examinan los costos médicos asociados con la supervivencia a enfermedades anómalas. El liderazgo directivo educativo en salud debe incorporar estrategias para abordar estos desafíos financieros y emocionales, promoviendo el bienestar integral de los sobrevivientes; también el artículo de Smith et al. (2022) aborda la toxicidad financiera en pacientes con enfermedades complejas, proponiendo un enfoque multidisciplinario para gestionarla. Este modelo podría ser adaptado en entornos educativos, donde el liderazgo directivo debe integrar la gestión de la salud mental de los estudiantes ante la presión económica y emocional asociada con enfermedades graves, contribuyendo al desarrollo de ambientes de aprendizaje más resilientes.

Las soluciones reales para estos retos incluyen la implementación de talleres de capacitación para docentes, la creación de alianzas con organizaciones locales que promuevan la educación al aire libre y el desarrollo de recursos didácticos que faciliten la enseñanza de actividades físicas en la naturaleza. Al fomentar un enfoque integrador que combine gestión funcionaria y liderazgo directivo, se pueden crear entornos educativos más propicios para el bienestar y la salud mental de los estudiantes, favoreciendo así una formación holística que potencie tanto el desarrollo físico como el emocional.

V. Conclusión

Se correlacionaron significativas todas las dimensiones del Liderazgo Directivo con la Gestión Funcionaria, al 95% de confiabilidad.

Referencias

Águila Soto, C., & López Vargas, J. (2018). Cuerpo, corporeidad y educación: una mirada reflexiva desde la Educación Física (Body, corporeity and education: a reflexive view

- from Physical Education). Retos, 0(35), 413-421. Recuperado de <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/62035/41748>
- Ahn, H., & Kim, J. (2021). Motor development in early childhood: A review of the literature. *Child Development Perspectives*, 15(1), 23-29. <https://doi.org/10.1111/cdep.12380>
- Alcas Zapata, N., Ramos Quispe, R. L., Albarrán Cachay, A. P., Ramos León, L. L., Rodríguez Gil, E. R., & De los Santos Exebio, M. I. (2021). Propuesta incipiente de gestión pública para afrontar emergencias sanitarias e importancia de la Inteligencia artificial (Emerging proposal for public management to address health emergencies and the importance of artificial intelligence). *GESTIONES*, 1(1), 1–11. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/54>
- Barreto Espinoza, L. A., & Sánchez Sánchez, M. (2021). Responsabilidad y gestión de la capacidad profesional del personal de enfermería de un hospital público (Responsibility and management of the professional capacity of the nursing). *GESTIONES*, 1(1), 1–10. <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/57>
- Bermúdez Torres, C., & Sáenz-López, P. (2019). Emociones en Educación Física. Una revisión bibliográfica (2015-2017) (Emotions in Physical Education. A bibliographic review (2015-2017)). *Retos*, 36(36), 597-603. Recuperado de <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/70447>
- Bernate, J., Fonseca, I., Guataquira, A., & Perilla, A. (2020). Competencias Digitales en estudiantes de Licenciatura en Educación Física (Digital Competences in Bachelor of Physical Education students). *Retos*, (41), 310-318. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i41.85852>
- Bernate, J., Guataquira, A., Rodríguez, J., Fonseca, I., Rodríguez, M., & Betancourt, M. (2020). Impacto académico y profesional de un programa de educación física a nivel universitario (Academic and professional impact of university physical education program). *Retos*, (39), 509-515. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.81087>
- Bodolica V, Spraggon M, Badi H Extracurricular activities and social entrepreneurial leadership of graduating youth in universities from the Middle East <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100489>
- Caján Villanueva, M., Calderón Torres, N. A., & Administrador. (2021). Los Metadatos, sistema de salud y regímenes pensionarios de artistas peruanos en el contexto del Covid-19: Metadatos, sistema de salud y regímenes pensionarios de artistas peruanos. *GESTIONES*, 1(1), 1–9. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/GESTIONES>
- Contreras, R., & Sandoval, A. (2019). Emotional intelligence and its influence on managements of the universities of San Martín Province. *Academy of Strategic Management Journal*, 18(6), 1-6. Recuperado en 08 de octubre de 2020, de: <https://www.abacademies.org/articles/emotional-intelligence-and-its-influence-on-managements-of-the-universities-of-san-martin-province-8783.html>

- Dalmau, J., Jiménez, R., Gómez, N., & Gargallo, E. (2019). Diagnóstico escolar sobre el tratamiento de las actividades físicas en el medio natural dentro de la asignatura de Educación Física. *Retos, Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 37, 460-464. doi: 10.47197/retos.v37i37.71010
- Fuentesal-García, J., & Zamorano-Sande, D. (2021). Incorporación de contenidos de actividades en el medio natural y de ocio en la educación formal (TSEAS): Una experiencia de espeleología. *Retos, Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 39, 820-828. doi: 10.47197/retos.v0i39.80157
- Garay Paucar, E. Z., Calderón Torres, N. A., & Vargas Montejo, C. (2021). Equilibrio emocional y estrategias de resolución en el personal de una municipalidad (Emotional balance and resolution strategies in the staff of a municipality). *GESTIONES*, 1(1). Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/52>
- Granero, A. (2015). Una experiencia de teleformación del profesorado de Educación Física (Primaria y Secundaria) en actividades físicas en el medio natural. *Retos, Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 13, 39-45. doi: 10.47197/retos.v0i13.35026
- Garg, A., Cull, W., Olson, L., et al. (2019). Screening and referral for low-income families' social determinants of health by US pediatricians. *Acad Pediatr*. <https://doi.org/10.1016/j.acap.2019.05.125>
- Harten, N., & Leach, A. (2020). The role of motor development in children's lives. *Child Development*, 91(4), 1089-1102. <https://doi.org/10.1111/cdev.13321>
- Lundeen, E. A., Siegel, K. R., Calhoun, H., et al. (2017). Clinical-community partnerships to identify patients with food insecurity and address food needs. *Prev Chronic Dis*, 14, E113. <https://doi.org/10.5888/pcd14.170156>
- Mariotto, A. B., Enewold, L., Zhao, J., Zeruto, C. A., Yabroff, K. R. (2020). Medical care costs associated with cancer survivorship in the United States. *Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention*, 29*(7), 1304-1312. <https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-19-1517>
- Pacheco (2018). Análisis de la Gestión Administrativa en las Instituciones Educativas de los Niveles de Básica y Media en las Zonas Rurales de Santa Marta, Colombia.
- Prashanth, L. A., & Fu, M. C. (2022). Risk-sensitive reinforcement learning via policy gradient search. *Foundations and Trends® in Machine Learning*, 15(5), 537-693. <https://doi.org/10.1561/22000000091>
- Romero (2012). Relación entre liderazgo Directivo y desempeño de docentes de la provincia de Cañete en la institución educativa Julio César Vallejo – Nivel Primaria.
- Romero Carrión, Violeta L., Bedón Soria, Ysabel T., & Franco Medina, Jorge L.. (2022). Meta-análisis de competencias transversales en la empleabilidad de los universitarios. *Revista*

gestión de las personas y tecnología, 15(43), 20-42.
<https://dx.doi.org/10.35588/gpt.v15i43.5464>

Ruiz Cutipa, V. (2021). El liderazgo directivo y la gestión administrativa de las instituciones educativas públicas del nivel inicial, RED 19 UGEL 01, Villa el Salvador - Lima. <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/item/3bbd3d69-146b-47fa-a28e-df3be561d6fa>

Smith, G. L., Banegas, M. P., Acquati, C., Chang, S., Chino, F., Conti, R. M., & al. (2022). Navigating financial toxicity in patients with cancer: A multidisciplinary management approach. *CA: A Cancer Journal for Clinicians. <https://doi.org/10.3322/caac.21730>. <https://doi.org/10.3322/caac.21730>

Sullivan, P. J., & Kearney, P. (2021). Leadership in sport: The role of communication. Journal of Applied Sport Psychology, 33(2), 150-165. <https://doi.org/10.1080/10413200.2020.1714558>

Tantaleán Odar, L. R., Vargas Velásquez, M. J., & López Regalado, Ó. (2016). El monitoreo pedagógico en el desempeño profesional docente. Didáctica, innovación y multimedia, (33), 0001-11. <https://ddd.uab.cat/record/148412>

Wang, C. K. J., & Hodge, K. (2020). Transformational leadership in sport: A systematic review. Sport Management Review, 23(2), 165-183. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2019.02.001>

Conflicto de intereses: Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

Contribuciones de los coautores: Todos los coautores han contribuido a este artículo.

Financiación de la investigación: Con recursos propios.

Declaración de intereses: El autor declara que no tiene ningún conflicto de intereses que pueda haber influido en los resultados obtenidos o en las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado: El estudio se realizó de conformidad con el Código Ético y las buenas prácticas editoriales para su publicación.

Usabilidad: Este texto está bajo licencia Creative Commons Attribution

4.0 International (CC BY 4.0). Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar, remezclar, transformar y construir sobre el material para cualquier fin, incluso comercial, siempre que cumpla la condición de atribución de atribución: Debe dar crédito apropiado a una obra, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier razonable, pero no de forma que sugiera que cuenta con el respaldo del licenciante o que recibe de su uso.